

ECONOMIC SCIENCES

STRATEGIC MANAGEMENT OF CORPORATE FINANCE

Abdaliyev A.B.

Doctoral student at Karakalpak State University
ORCID:0000-0002-8883-7416

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

Абдалиев А.Б.

Докторант Каракалпакского Государственного Университета
ORCID:0000-0002-8883-7416

Abstract

This article discusses the issue of strategic management of the financial resources of joint-stock companies, as the main factor in the development of enterprises. In addition, it is noted that the modern financial space complicates the interaction of the internal market, business entities and corporations with the external environment, and in this regard, positions are disclosed on the need for the correct strategic construction of tasks in the financial direction of joint-stock companies.

Аннотация

В данной статье рассматривается вопрос о стратегическом управлении финансовыми ресурсами акционерных обществ, как основной фактор развития предприятий. К тому же отмечено, что современное финансовое пространство усложняет взаимодействие внутреннего рынка, хозяйствующих субъектов и корпорации с внешней средой и в связи с этим раскрыты позиции о необходимости правильного стратегического построения задач в финансовом направлении акционерных обществ.

Keywords: strategic management, joint-stock company, financial resources.

Ключевые слова: стратегическое управление, акционерное общество, финансовые ресурсы.

Введение

Современный мир сформировал единый финансовый комплекс различных процессов, связанных с формированием стратегии и структур бизнеса. За десятилетия трансформации финансовых ресурсов предъявляются определенные требования к финансовой деятельности корпоративных предприятий. К тому же существует глобальная конкуренция, которая заставляет их переходить к глобальному бизнесу в глобальном масштабе. Корпоративное предприятие должно учитывать процессы сложного финансового мира и сознательно разрабатывать, а затем внедрять стратегии управления финансовыми ресурсами.

Теоретические основы исследования

Исследованию механизмов стратегического управления в различных отраслях и сферах общественной жизни посвящено множество работ, ведущих отечественных и зарубежных ученых. В частности, средства решения этой проблемы на международном уровне нашли отражение в работах О. Коротыча, Н.Нижника, А.Оболенского, А.Рачинского, а на уровне менеджмента компаний - в исследованиях С.Вутона, Р.Гранта, М.Горгена, И.Лукача, Г.Астапова и других специалистов. Научные поиски современных авторов опираются на фундаментальные работы И.Ансофа, А.Чандлера, Р.Анкофа, А.Томсон, А.Стрикленд[1], в которых изложены основные модели стратегического планирования, охарактеризована логическая

последовательность этапов их реализации[2]. Среди местных наших учёных можно подчеркнуть вклад в данную сферу Б.Тошмуродовой, О.Хамдамова А.А.Хошимова, Д.Хаитбаевой и других.

Стратегическое планирование может включать анализ текущей ситуации, формулировку будущих перспектив и разработку плана действий. В связи с этим стоит отметить, что Г. Акофф выделяет следующие этапы стратегического планирования[3]:

- 1) выявление проблем и возможностей, с которыми сталкивается компания,
- 2) цели планирования;
- 3) планирование средств достижения целей;
- 4) планирование ресурсов;
- 5) выполнение проекта и контроль

Основой этих действий является стратегический анализ, включающий следующие компоненты: определение целей и ценностей государственных акционерных обществ, их ресурсов, структуры и системы управления, состояния окружающей среды, в частности, состояния промышленности и рынок[4].

Несмотря на большое количество исследований, методология построения системы стратегического управления акционерными обществами до сих пор не сформирована. Это связано с тем, что раскрытие особенностей применения механизмов достижения долгосрочных целей развития соответ-

ствующих компаний в современной профессиональной литературе носит преимущественно описательный характер, без четкой привязки к специфике корпоративного бизнеса.

В Узбекистане проводится ряд реформ с целью эффективной организации деятельности корпоративных структур, в частности акционерных обществ, в целях обеспечения экономического развития. Вопрос «внедрения современных стандартов и методов корпоративного управления, усиления роли акционеров в стратегическом управлении предприятиями» также указан в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы[5]. При этом приоритетное внимание уделяется таким аспектам, как повышение эффективности системы корпоративного управления, обеспечение раскрытия информации и прозрачности деятельности в акционерных обществах, защита прав акционеров, в том числе миноритарных. Здесь следует отметить, что указанные аспекты имеют особое значение в обеспечении инвестиционной привлекательности акционерных обществ в нашей стране[6][7]. К тому же в целях совершенствования корпоративного управления с экономической и социальной точки зрения допустимо введение типовой организационной структуры с учетом масштабов, отраслевых особенностей и направлений деятельности акционерных обществ. Кроме того, повышение открытости акционерных обществ, публикация аудиторской и финансовой отчетности на основе международных стандартов, социальное развитие компаний[8].

Далее рассмотрен вопрос о финансовых ресурсах акционерных обществ, которые являются средствами, находящиеся в распоряжении предприятия и используемые на текущие расходы и расходы на расширенное воспроизводство, на выполнение финансовых обязательств и экономическое стимулирование труда, т.е. совокупность средств строго целевого использования, с потенциальной мобилизации или иммобилизации.

Управление финансами, особенно корпоративными предприятиями, как и в любой другой управляемой системе, несет в себе объекты и субъекты

управления. Объекты следующих видов финансовых отношений связаны с денежными доходами, которые используются субъектами корпорации. Субъектами финансового управления являются организационные структуры, осуществляющие управление. В управлении своими финансами есть такие важные элементы: планирование, оперативное управление, контроль. Планирование является важным этапом в системе управления финансами[9]. Он дает оценку субъекта по состоянию финансов, возможности увеличения финансовых ресурсов, а затем определяет направления их наиболее эффективного использования.

В основном, финансовые ресурсы направляются на содержание и развитие непродуцированной сферы, потребление, накопление, специальные резервные фонды и т.д. Финансы компаний - неотъемлемая часть всей финансовой системы, поскольку практически все решения, принимаемые в корпорации, так или иначе другие являются финансовыми, поскольку они связаны с оценкой и выбором альтернативных вариантов будущих расходов и доходов. К основным направлениям регулирования финансовой деятельности акционерных обществ относятся: ценообразование, система налогообложения, денежное обращение, кредит, платежи и расчеты, организация обращения ценных бумаг, лицензирование, внешние связи, бюджет и финансы (рис. 1).

Наиболее существенное влияние на финансовое состояние предприятий оказывают:

неправильная денежно-кредитная политика без учета объема товарной массы и реальных интересов предприятий;

либерализация цен без необходимого регулирования;

ослабление инвестиционной активности и неправильная бюджетная политика;

кредитно-банковская политика и тенденции фондового рынка; кризисные выплаты;

неправильная экспортно-импортная политика государства.

Рисунок №1. Основным направлениям регулирования финансовой деятельности акционерных обществ¹

¹ Составлено автором в ходе исследования.

Финансовая система представляет собой сложный механизм. В ее основе лежит организация финансов предприятий, которая заключается в следующих принципах[10]:

- самостоятельность в финансовой деятельности;
- самофинансирование;
- заинтересованность в результатах работы;
- ответственность за результаты;
- образование финансовых резервов;
- разделение средств на собственные и заемные;
- очередность исполнения обязательств перед бюджетом;

- финансовый контроль за деятельностью предприятий.

Финансовые ресурсы предприятия также представлены в виде основных и оборотных капиталов, которые формируются также за счет прибыли компании[11].

Исключительно с экономической точки зрения финансовые ресурсы - это средства, остающиеся в распоряжении предприятия после осуществления текущих затрат для покрытия материальных затрат и заработной платы. Источники формирования финансовых ресурсов акционерного общества представлены на следующем рисунке.

Таблица №1

Источники формирования финансовых ресурсов акционерного общества²

№	Виды финансовых ресурсов	Источники финансовых ресурсов
1.	Собственные внутренние источники	Нераспределённая прибыль; Амортизационные отчисления; Страховая сумма возмещения убытков; Реинвестирование части средств, полученных от реализации части нематериальных активов; Долгосрочные финансовые вложения, срок погашения которых заканчивается в текущем году.
2.	Собственные внешние источники	Эмиссия акции; Учредительские и паевые взносы; Иностранные инвестиции; Безвозмездные инвестиции;
3.	Заемные источники финансовых ресурсов	Краткосрочные: ссуды и займы от физических и юридических лиц; Кредиты банков; Текущие обязательства. Долгосрочные: Кредиты банков; Прочие займы физических и юридических лиц;

Финансовые ресурсы акционерных обществ представляют собой совокупность операций финансовых отношений, осуществляемых компанией для создания и привлечения финансовых ресурсов и их эффективного использования, включая методы планирования, финансирования, операционной деятельности и инвестиционных проектов, управления ликвидностью, улучшения финансовых показателей, защиты от рисков, приобретения других фирм. Целями корпоративных финансов являются[12][3]:

- Поддерживать платежеспособность и финансовую устойчивость.
- Максимизация прибыли строительной компании за счет использования резервов и факторов их роста.
- Добиться качественного роста в строительстве корпорации за счет укрепления рыночных позиций, поддержания здоровой экологической среды, рациональной стратегии управления затратами.
- Рационализация структуры капитала и размещение его в активах.
- Предупреждение банкротства путем разработки и реализации системы антикризисных мер.

• Повышению уровня капитализации компании.

Рыночные конкурентные преимущества формируются в соответствии с существующей структурой отрасли и рыночным положением предприятия в ней. При этом предполагается, что новые стратегии как в традиционных отраслях, так и в новых сферах бизнеса должны соответствовать накопленному потенциалу компании.

Методологические основы исследования

В данном исследовании стратегия управления финансовыми ресурсами исследовалась с использованием различных видов анализа. На протяжении всего исследования используется теоретический анализ, сущность и нюансы финансового управления на фоне корпоративного управления и в конечном итоге систематизирует вокруг общего принципа. Статистический метод был использован для получения цифр в таблице для количественного анализа. Эконометрический метод, включающий анализ, помог оценить и проанализировать данные различных казахстанских корпоративных предприятий. Эмпирические данные конкретной корпорации изучались путем совместного применения статистического и экономического инструментария.

² Составлено автором в ходе исследования.

Анализ и результат исследования

Любое акционерное общество разрабатывает финансовый план, который представляет собой комплексный план работы и развития предприятия в денежном выражении. В финансовом плане в этих планах намечены прогнозные показатели и финансовые результаты производственной, инвестиционной и финансовой деятельности корпорации. Финансовый план обобщает материалы и другие части бизнес-плана и представляет их в стоимостном выражении. Несколько показателей или вопросов, которые должны быть включены в финансовые планы: прогноз объема продаж; баланс активов и пассивов; отчет о доходах и расходах; график достижения безубыточности.

В финансовом отношении акционерных обществ должно отражать следующее[13]:

- доходы и поступления денежных средств;
- Расходы и распределение средств;
- Кредитные отношения;
- Информация о бюджете.

Основной целью данного исследования является описание финансовых процессов и основных компонентов управления финансами. Все фирмы имеют финансовую политику в целом. Кроме того, эта политика требует правильно разработанной стратегии и тактики развития корпоративного предприятия с учетом требований финансового менеджмента и внешних/внутренних условий функционирования[14].

Для реализации этой стратегии и дальнейшего эффективного функционирования корпорации необходим грамотный экономический анализ деятельности корпорации и ее руководства[15]. Благодаря всестороннему анализу фирма изучает тенденцию развития, глубоко и систематически исследует изменения факторов, анализирует результаты деятельности, отраженные в бизнес-планах, ищет решения проблем и контролирует выполнение плана. Анализ финансовой деятельности корпоративных предприятий и финансовых ресурсов предприятия предполагает изучение технического уровня производства, качества и конкурентоспособности продукции, обеспеченности производства трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами и их эффективного использования.

Как правило, цикл стратегического управления акционерными обществами начинается со стратегического планирования[16][14]. Стратегическое планирование представляет собой процесс осуществления комплекса последовательных и взаимосогласованных работ с определением долгосрочных целей и направлений деятельности компании. Однако стратегическое планирование формирует не только основное направление развития акционерных обществ, но и позволяет его корректировать с учетом изменений внешней среды. Механизм стратегического планирования ориентирован на создание долгосрочных рыночных или ресурсных конкурентных преимуществ государственных акционерных обществ.

Вывод

Результаты стратегического финансового управления корпоративными предприятиями можно охарактеризовать как положительные. Однако прибыль следует рассматривать не только как показатель эффективности производства. Для объективной оценки интенсивности и эффективности производства используются показатели рентабельности и платежеспособности. Повышение финансовой устойчивости корпоративного предприятия возможно при реконструкции бизнеса, а именно: разграничение прав собственности между собственниками компании; ликвидация или сдача в аренду нерентабельных объектов и активов; создание дочерних компаний для повышения ответственности руководителей подразделений и снижения налоговой нагрузки.

Список использованной литературы:

1. Ж.Ю.Уланова, “Формирование системы финансового контроллинга на предприятии,” 2016.
2. A. A. Bisultanova, N. S. Zemlyakova, O. A. Razzhivin, E. E. Udovik, and A. A. Adamenko, “Modern trends in corporate finance management,” *Espacios*, vol. 39, no. 31, 2018.
3. Н.Сафутдинова, “Ўзбекистонда инновацион жараёнларни самарали ташкил этиш йўллари,” vol. 2020, pp. 134–140, 2020.
4. M. C. Jensen and C. W. Smith, Jr., “The Theory of Corporate Finance: A Historical Overview,” *SSRN Electron. J.*, 2005, doi: 10.2139/ssrn.244161.
5. [5] Ш.Мирзиёев, “Указ Президента Республики Узбекистан ‘О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан,’” 2017. .
6. Maria Goreti usboko, “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title,” *Gastrointest. Endosc.*, vol. 10, no. 1, pp. 279–288, 2018, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2014.05.023%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gie.2018.04.013%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29451164%0Ahttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC5838726%250Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.gie.2013.07.022>.
7. М.Мардонов, “Қорхоналарда инновацион фаолиятни молиялаштириш манбалари ҳисобини такомиллаштириш,” vol. 2021, pp. 85–95, 2021.
8. J. A. Gentry, R. C. Moyer, J. R. McGuigan, and W. J. Kretlow, “Contemporary Financial Management,” *J. Finance*, 1982, doi: 10.2307/2327859.
9. В.А.Попов, Основы финансовых вычислений. 2017.
10. O. T. Astanakulov, M. Y. Raximov, and N. N. Kalandarova, “Analysis of The Investment Program of The Analytical Cycle at the Enterprise for the Development of the Company’s Entrepreneurial Activity,” *Acad. Entrep. J.*, vol. 26, no. 3, pp. 1–7, 2020.
11. R.Karlibaeva, “THEORY OF FINANCE AND FINANCING STRATEGIES,” *Int. J. Adv. Res.*, 2021, doi: 10.21474/ijar01/12480.

12. R. L. Daft and K. E. Weick, "Toward a Model of Organizations as Interpretation Systems," *Acad. Manag. Rev.*, vol. 9, no. 2, p. 284, 1984, doi: 10.2307/258441.

13. I. V. Dogadova and A. V. Tregub, "Minimizing risks when investing in stocks," *TRENDS Dev. Sci. Educ.*, 2021, doi: 10.18411/lj-01-2021-89.

14. K. Raya Khajibaevna, "THEORY OF FINANCE AND FINANCING STRATEGIES," *Int. J.*

Adv. Res., 2021, doi: 10.21474/ijar01/12480.

15. V. V. Kandeeva, "FORMATION MECHANISM OF INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISE," pp. 76–82, 2015.

16. G. Bekimbetova, "Theoretical Aspects of the Methods and Goals in Assessment of Young Leaders," *Bull. Sci. Pract.*, 2020, doi: 10.33619/2414-2948/54/45.

THE CONCEPT, ROLE AND SIGNIFICANCE OF STRATEGIC AUDIT AT THE PRESENT STAGE OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Khakhonova N.,

Doctor of Economics

Ayubova J.

Graduate student,

Rostov State University of Economics

Abstract

The article is devoted to such a modern direction of development of auditing activities in Russia as strategic audit. Currently, requests for audit results have a fairly strong impact on the overall approach to the organization of audit activities and audit methodology, which gave rise to such a concept as "strategic audit".

Keywords: strategic audit, audit activity, audit.

The development of international cooperation, the strengthening of integration processes that took place at the beginning of the XXI century put forward new requirements for the methods of managing the company, in terms of developing an effective development strategy. Currently, the concept of strategic planning allows you to anticipate trends in the development of the company's business and timely determine adequate changes in business. In the conditions of the economic crisis caused by the pandemic, as well as the introduction of economic sanctions, the organization's development strategy should have such a quality as complexity, be focused on the long term and significantly influence the forms of interaction between business and society and government agencies in the interests of joint development of partners.

In this regard, a significant number of enterprises began to pay serious attention to issues of marketing analysis, logistics, improvement of structures based on the development of cooperation with other organizations, the formation of business networks, as well as issues of control (audit) of the chosen development strategy, which created the prerequisites for the emergence of a strategic audit.

Strategic audit involves conducting an audit of various types of organizational strategies in order to establish their validity, reality, achievability and effectiveness.

The need for strategic management is dictated by the following inherent factors in the business environment:

- the emergence of new requests and a change in the position of the consumer;
- increasing competition for resources;
- internationalization of business;
- development of information networks that allow to disseminate and receive information at a high speed;

- wide availability of modern technologies;
- changing the role of human resources.

According to Trigub E.Yu. "The main feature of strategic audit, in contrast to the generally accepted audit of financial statements, is that it refers to future information about the activities of the organization and its business environment. Strategic audit is a kind of direction of the traditional audit of financial statements towards the audit of the near future, i.e. business audit" [1, p. 123].

In modern economic literature, based on the importance of strategic audit, much attention is paid to the directions of its development. However, there is no consensus on the definition of the essence and content of the strategic audit yet.

Some authors define strategic audit as a type of management audit that examines the prospects of the corporation as a whole and provides a comprehensive assessment of the corporate situation. Other authors expand the concept of strategic audit.

The founder of the scientific concept of marketing, F. Kotler, saw strategic audit as one of the main tools for collecting important information, including information used in the development of specific business goals and strategies [2].

Thompson A.A. and Strickland A.J. under strategic audit understand the degree of policy coherence with strategic resources, strategic and external climate and positions of the enterprise [3, p. 178].

American economist I. Ansoff understood strategic audit to mean a certain degree of policy coherence with strategic resources, the external climate and the positions of the enterprise [4, p. 113].

Among Russian economists, interesting points of view on the concept of strategic audit are expressed by teachers of the Rostov State University of Economics